

4. Русакова, О. Ф. Гражданское общество в эпоху глобализации / О.Ф. Русакова // Судьбы гражданского общества в России. В 2 т. Т. 2. Современные аспекты концептуального осмысления проблем гражданского общества. – Екатеринбург, 2004. – С. 106-120.

5. Масловский, М. В. Современная западная теоретическая социология: [учеб. пособие] / М.В. Масловский; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Н. Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2005. – 117 с.

6. Гарчева, Л. П. К вопросу о глобализации прав человека в современном мире / Л.П. Гарчева // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2018. – Т. 4 (70). – № 2. – С. 16-24.

7. Келеман, Л. А. К вопросу о соотношении понятий «интернационализация» и «глобализация» / Л.А. Келеман // Kant. – 2013. – № 2 (8). – С. 82-83.

8. Федосеева, Н. Н. Глобализация как общенаучный феномен: проблемы определения / Н.Н. Федосеева // Международное публичное и частное право. – 2009. – № 1. – С. 2-5.

9. Мутагиров, Д. З. Взаимовлияние процессов глобализации и эволюции системы прав и свобод человека / Д.З. Мутагиров // ПОЛИТЭКС. – 2013. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimovliyanie-protsessov-globalizatsii-i-evolyutsii-sistemy-prav-i-svobod-cheloveka>. – (Дата обращения: 29.11.2022).

УДК 340.12:930.85

DOI

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕЛЬНИЧЕНКО Ю.С.,

**канд. юрид. наук, доцент кафедры теории
и истории государства и права**

**ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены основные аспекты сущности правовой культуры в теории права. Предложена дефиниция понятия «правовая культура» и основные положения формирования правовой культуры. Обозначены особенности правовой культуры в современной России, а также основополагающие факторы, оказывающие влияние на состояние правовой культуры в настоящее время и способы ее повышения.

Ключевые слова: правовая культура, личность, общество, государство, право, правосознание, правовое воспитание.

LEGAL CULTURE: THEORETICAL AND LEGAL CHARACTERISTICS

**MELNICHENKO Y.S.,
Candidate of Legal Sciences Associate Professor
of the Department of Theory and
History of State and Law
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article considers the main aspects of the essence of legal culture in the theory of law. The definition of the concept of «legal culture» and the main provisions of the formation of legal culture are proposed. The features of legal culture in modern Russia are outlined, as well as the fundamental factors influencing the state of legal culture at the present time and ways to improve it.

Key words: legal culture, personality, society, state, law, legal awareness, legal education

Постановка задачи. Современное российское общество в настоящее время переживает непростой этап своего развития. В государстве происходят существенные преобразования политической, экономической и социальной сфер жизни, которые при этом сопровождаются и реформой правовой системы Российской Федерации. Эффективность проводимых преобразований в действующем законодательстве, в правотворческих органах, в механизмах и формах реализации права, а также в государстве в целом, напрямую зависят и от уровня правовой культуры современного российского общества. Несмотря на значительный запас накопленных теоретических знаний, на сегодняшний день в сложившейся ситуации требуются неотложные меры правового характера для улучшения социально-политической ситуации в современном перестраивающемся российском обществе.

Актуальность. Правовая культура как одна из основных тем правовой науки нуждается в дальнейшей разработке как со стороны теории и методологии права, так и в части рассмотрения существенных характеристик отечественной правовой культуры, исходя из анализа изменений, которые происходят на современном этапе развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Необходимо отметить, что вопросы правовой культуры, правового сознания и правового воспитания никогда не оставались без внимания ученых. Общие проблемы формирования правовой культуры в обществе,

вопросы, связанные с правовым воспитанием граждан в настоящее время активно обсуждаются основным образом на страницах периодических юридических изданий.

Общетеоретическую основу исследования составили труды следующих специалистов в области права: С.С. Алексеева, М.И. Байтина, О.Е. Кутафина, А.В. Малько, Р.З. Лившица, А.В. Мицкевича, Г.И. Муромцева, В.С. Нерсисянца, И.Ф. Рябко, Ю.А. Тихомирова, О.И. Цыбулевской и др.

В разное время к тем или иным аспектам вопросов, связанных с правовой культурой, обращались Р.А. Ромашова, В.Г. Тищенко, М.В. Баумова, которые внесли значительный вклад в разработку практико-прикладного аспекта проблем правовой культуры.

Также использовались специальные работы, посвященные правовой культуре: Е.А. Певцовой, М.Н. Марченко, С.А. Морозова, Т.В. Кашаниной, В.Н. Карташова, М.К. Горбатовой, А.В. Петрова и др.

Цель статьи. Цель данной статьи заключается в комплексном исследовании сущности правовой культуры, определении места, значения и особенностей правовой культуры в правовой системе Российской Федерации, выявлении основополагающих факторов, которые оказывают влияние на ее состояние, а также обоснование путей и способов ее повышения.

Изложение основного материала исследования. На сегодняшний день перед нашим государством стоят сложные тактические и стратегические задачи, которые связаны с эффективным выполнением национальных проектов, развитием экономики и общества в целом на новейшем инновационном уровне, обеспечением безопасности людей, а также достижением реальных результатов в повышении благосостояния граждан нашей страны. По этой причине человек является главным ресурсом всеобщих изменений и перемен, а также ключевой силой и ценностью общества и государства.

Полагаем, что в настоящий момент для современной России актуальным и насущным является то, что изменения, которые происходят в политической, экономической системах общества, а также перемены в социальной и духовной среде оказываются сильным сдвигом внутри культуры в целом и правовой культуры в частности. Для того чтобы разрешить сверхсложные задачи и преодолеть кризис в обществе, необходим решительный переворот в правовом мышлении, а также в индивидуальном и массовом правосознании. Кроме этого, необходима и быстрая переориентация на передовые технологии в юридической практике, общечеловеческие, моральные и нравственные ценности, что на сегодняшний день является актуальным и наиболее важным.

Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы, показал, что на сегодняшний день вопросы, связанные с исследованием в теории права правовой культуры, изучены довольно слабо. В то же время культурно-правовые ценности являются принципиально значимыми для отдельных людей, коллективов, организаций и наконец общества в целом.

подавляющее большинство авторов констатируют то обстоятельство, что понятие «культура» в том ее смысле, в котором оно сегодня существует в науках (философии, социологии, культурологии, юриспруденции и т.д.), характеризуется многозначностью, неопределенностью, размытостью основных элементов и черт, некорректным использованием в разных сферах познания и жизнедеятельности [1, с. 10].

Следует отметить, что смысл и содержание понятия «культура» исторически служили предметом споров и дискуссий в научных кругах. Само значение термина «культура» достаточно многогранно. Так, термин культура употребляется как для характеристики различных сфер жизнедеятельности, так и для определения духовной жизни человека.

На сегодняшний день современная наука вышла за границы понимания термина «культура» как всего того, что является деятельностью человека и сводится прежде всего к искусству, религии, образованию, музыке, литературе, театру, танцу. Определение «культура» понимается как система представлений, значений и смыслов, а также связанных с ними социальных практик.

Правовая культура – это одна из сторон общечеловеческой культуры, которая выражается и реализуется в праве, при этом правовая культура является одним из составляющих элементов гражданского общества и правового государства. В данном случае в нее входят и правовая культура всего населения, правовая культура органов власти, государства в целом, т.е. всех субъектов права.

Необходимо учитывать и то, что правовая культура – это и часть общей культуры общества, которая при этом является и частью правовой системы. В свою очередь, без культуры не может действовать правовая система. Каждое общество и каждое государство обладают своей правовой культурой, которая, прежде всего, представляет собой определенные знания и толкование государства и права в жизни общества, соблюдение установленных правил и уважительное отношение к правовым ценностям. К сожалению, на сегодняшний день мы можем наблюдать, как коллективный Запад во главе с США демонстративно навязывают всему цивилизованному сообществу свои так называемые «ценности» и это в том числе касается правовой культуры и правовых норм в целом. Взять хотя бы в качестве примера

пропаганду и легализацию однополых браков, а также смену пола не только взрослыми людьми, но и малолетними детьми. В данном случае идейных вдохновителей этого разврата и сумасшествия несколько не интересуют религиозные, моральные, нравственные принципы общества, которому пытаются навязывать и диктовать такую пропаганду, его правовая система и нежелание принимать такие «ценности».

Правовая культура сосредотачивает в себе те юридические явления и процессы или те их стороны и элементы, которые соответствуют закономерностям правовой действительности, ее необходимому содержанию и формам, а, в конечном счете – правовой воле как сущности права и реализуемым ею целям. Здесь вполне уместно говорить о том, что правовая культура накапливает в себе и транслирует ценностно прогрессивные элементы, которые выражают элементы правовой действительности, в противовес возможным отклонениям от нее в правовой реальности [2, с.168].

При этом правовая культура должна обеспечивать стабильность, упорядоченность и управляемость поведения людей в обществе, она должна быть обращена и на предупреждение, урегулирование, а также устранение различных конфликтных ситуаций. «Народ, – отмечает Гераклит, – должен сражаться за попираемый закон как за стену города» [3, с. 40]. Так, для Гераклита, Сократа и других философов и мыслителей ценность истинного закона является абсолютной.

Кроме того, одним из важнейших индикаторов культуры в целом и правовой культуры в частности многие авторы прошлого и современности выделяют первостепенное значение прав и свобод человека и гражданина в обществе. Так, данные положения закреплены в Конституции Российской Федерации, а именно в статье 2, которая провозглашает, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью» [4]. По мнению Нерсесянца В.С., «по своей сути и основной идеи она представляет собой культуры признания, защиты и осуществления прав и свобод человека и гражданина в качестве высших ценностей» [5, с. 374].

На наш взгляд, правовая культура выступает одним из основных элементов и составляющим для создания цивилизованного гражданского общества и правового государства в целом.

Так, И. Кант определял культуру «как то и только то, что служит благу людей или что по своей сущности гуманистично: вне гуманизма и духовности нет истинной культуры» [6, с. 766-767].

Таким образом, в правовую культуру могут входить только те юридические явления и процессы соответствующей цивилизации, которые выражают и отображают постулаты свободы и

ответственности, а также личной и общественной безопасности, законности и правопорядка.

В нашем понимании, в настоящее время отечественная правовая культура находится на переходном этапе и на данный момент нельзя говорить даже о среднем уровне правовой культуры российского общества. Низкий уровень правовой культуры также определяется и кризисом современного правосознания. Для того чтобы повысить уровень правовой культуры, необходимо на уровне государства проводить обдуманную пропаганду в средствах массовой информации, разрабатывать и применять в практической деятельности различные формы вовлечения граждан в правотворческую и правоохранительную деятельность. Кроме того, в современном мире на сегодняшний день огромное влияние на сознание людей, особенно молодежи, оказывают средства массовой информации. Зачастую отдельные средства массовой информации показывают, а иногда даже пропагандируют, пренебрежение к праву и государству, полное отрицание всех запретов. В этом проявляется одна из проблем, создающая угрозу формирования негативного отношения к праву в целом. Особенно остро данная проблема на сегодняшний день прослеживается среди молодого подрастающего поколения. В связи с неограниченным доступом к различным социальным сетям и соответствующей негативной пропаганде, которая в некоторых случаях изобилует из них, молодежь зачастую в качестве ориентира и примера того или иного поведения, в том числе и правовой культуры, выбирает для себя совершенно недопустимый стиль жизни.

С нашей точки зрения, одним из существенных элементов воздействия на развитие личности является его правовое воспитание, которое должно изначально зародиться в семье и продолжаться всю жизнь человека.

Следует отметить, что особенно сейчас, в то время, когда специальная военная операция происходит не только на полях сражения, но и в наших умах и душах, в нашем сознании, обязательно необходимо уделять большое внимание правовому воспитанию подростков и молодежи. Ведь будущее России зависит в том числе и от того, насколько будет воспитано и образовано молодое поколение наших граждан. Правосознание молодежи должно формироваться при этом от разных социальных институтов, таких как семья, школа, высшее учебное заведение, учреждения культуры, орган государственной власти. Данная работа должна быть регламентирована на законодательном уровне и вести к одной цели – высокому уровню правовой культуры наших граждан и общества в целом.

Полагаем, что к основным чертам правовой культуры личности можно отнести знание основных положений действующего законодательства и главное понимание их сути; соблюдение и исполнение законов, а также грамотное их использование; осознание не только своих прав, но и обязанностей, а также наличие ответственности; содействие соблюдению правопорядка и др. Еще раз отметим, что правовая культура является и важнейшим элементом правовой системы общества. И чем выше будет уровень правовой культуры у граждан, тем соответственно эффективнее будет функционировать правовая, экономическая и политическая система общества. Уровень правовой культуры граждан влияет и на гражданскую позицию, а также активность людей в участии в управлении государственными делами и общественной жизни. По нашему мнению, для того чтобы сформировать правовую культуру, «ставку» нужно делать не на принуждение и навязывание правовых знаний, а на воспитание и понимание того, что законы нужно знать, исполнять и не нарушать всеми без исключения.

При этом следует отметить, что правовая культура на основе существующих в обществе знаний и представлений формирует легитимные и общепризнанные образцы поведения, нормы, ценности, стереотипы и правила в отношении к позитивному праву, регулирующие деятельность социальных субъектов. Так, Россия всегда выступала и будет выступать за защиту сохранения традиционных ценностей в противовес новым, так называемым европейским ценностям, которые навязываются Западом, и в первую очередь это касается, сексуальных отклонений. Еще в 2013 году в Российской Федерации был принят закон № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей». Но, как показывает жизнь, спустя девять лет депутаты Государственной Думы Российской Федерации решили, что этого недостаточно и пропаганду ЛГБТ и нетрадиционных ценностей необходимо запретить на государственном уровне вообще.

Проанализировав так называемые «заслуги» коллективного Запада в деле «пропаганды ЛГБТ», можно обнаружить, что более 30 стран узаконили однополые браки, все чаще и больше сторонники ЛГБТ демонстративно занимают высшие посты в органах власти США и Европы, и все это подается как исключительный пример толерантности. Так, в США количество сторонников гей-браков за последние 25 лет увеличилось в 5 раз и это, прежде всего, связано с деятельностью СМИ

и пропагандой, а в некоторых штатах и странах Запада даже подростки (без согласия родителей) могут получать терапию по смене пола. Более того, на сегодняшний день официальные политические деятели на Западе выступают с призывом легализовать педофилию.

На наш взгляд, именно от нравственного состояния нашего общества сегодня зависит, когда наступит мир и каким он будет. Традиционные и нетрадиционные сексуальные отношения по-настоящему могут определяться исключительно законными нравственными принципами и нормами. А кто может и должен определять эти принципы и нормы? Прежде всего, это те личности, которые не дрогнули перед лицом мирового зла, которое Президент Российской Федерации В.В. Путин охарактеризовал как неприкрытый сатанизм. По мнению нашего Президента, «это те, люди, граждане, которые готовы стоять до конца за идеалы наших предков. Наши вера, идеи, ценности, традиции, нравственные и моральные нормы всегда основывались на божьих законах, которые признают естественным исключительно союз мужчины и женщины в браке и имеющим своей целью продолжение рода» [7].

Еще в марте 2014 года на церемонии вручения премии Президента молодым деятелям культуры и премии Президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества В.В. Путин акцентировал внимание на то, что «в российском обществе необходимо формировать такую культурную среду, такие ценности, которые бы опирались на нашу историю, традиции, объединяли бы время и поколения, способствовали консолидации нации и, конечно же, открывали возможности для создания нового, современного пространства культуры, в котором живет и развивается человек, реализует свой потенциал. И безусловно, мы были, есть и останемся частью мировой культуры» [8].

Правовая культура представляет собой субъективный опыт, а именно наличие определенных знаний, навыков и умений, а также юридический опыт социальных групп, наций, человечества, так называемая социально-правовая память, и этот опыт направлен на прогрессивное развитие людей, их организаций и общества в целом. Для создания современной правовой культуры необходимо в обязательном порядке учитывать и опыт прошлых эпох.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В данной статье проведен анализ термина «правовая культура» и возможных вариантов его интерпретации, раскрыта сущность, особенности и значение правовой культуры в современной России. Понятийный анализ правовой культуры личности и общества на сегодняшний день по-настоящему

начинает прорабатываться и оцениваться представителями российской науки – правоведами, культурологами, политологами и учеными других сфер знаний отечественной науки. Полагаем, что современная правовая культура – это культура развитого и эффективно функционирующего гражданского общества и правового государства. Такая правовая культура по своему характеру и основному смыслу должна представлять собой культуру признания, защиты и осуществления прав и свобод человека и гражданина в качестве высших ценностей.

Правовой культуре в современном обществе должны быть присущи следующие черты: определяющее значение прав и свобод человека и гражданина в правовой организации общественной и государственной жизни; воспитание и установление в массовом правосознании чувства уважения к закону и правопорядку; реализация на практике принципа верховенства права; скоординированное и эффективное функционирование всех источников позитивного права и всех ветвей государственной власти; правовая активность граждан в осуществлении своих прав и надлежащем исполнении своих юридических обязанностей; активная законотворческая, правозащитная и правоприменительная деятельность всех элементов государственного механизма. В свою очередь, высокий уровень правовой культуры, основополагающей частью которой является и правосознание общества, выступает одним из признаков правового государства.

Список использованных источников

1. Карташов, В. Н. Правовая культура: понятие, структуры, функции: монография / В.Н. Карташов // Ярославский государственный университет. – Ярославль, 2008. – 200 с.

2. Петров, А. В. Правовая культура и ее структурные компоненты: проблемы генезиса / А.В. Петров // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2017. – № 3. – С. 167-173.

3. Мусский, И. А. Сто великих мыслителей / И.А. Мусский. – Москва, 2002. – 686 с.

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ, от 06.10.2022) // Текст Конституции, включающий новые субъекты Российской Федерации – Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область, приведен в соответствии с официальной публикацией на Официальном

интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2022 г.

5. Нерсисянц, В. С. Общая теория права и государства / В.С. Нерсисянц. – Москва, 1999. – 552 с.

6. Спиркин, А. Г. Философия / А.Г. Спиркин. – Москва, 2001. – 816 с.

7. Подслушано в Госдуме: как депутаты решали запретить в России пропаганду ЛГБТ. Репортаж с парламентских слушаний // Россия: новостной портал: 74.ru 18.10.2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://74.ru/text/politics/2022/10/18/71743742/>. – (Дата обращения: 15.02.2023).

8. В Кремле вручены премии деятелям культуры и премии за произведения для детей // Россия: новостной портал: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/20638> 25.03.2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/20638>. – (Дата обращения: 17.02.2023).

УДК 341.735

DOI

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ: АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

ОДЕГОВА Л.Ю.,

**канд. юрид. наук, и.о. зав. кафедрой
конституционного и международного права;**

СОЛОВЬЁВА Ю.А.,

**канд. юрид. наук, доцент кафедры
конституционного и международного права
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проведен анализ международных правовых норм и научных подходов к содержанию дипломатических привилегий и иммунитетов; рассмотрены актуальные вопросы реализации иммунитетов, обеспечивающих неприкосновенность помещения дипломатического представительства и личности дипломата. Подвергнуто критике «массовый характер» объявления дипломатических агентов Российской Федерации *persona non grata*, что продиктовано исключительно политическими причинами и не связано с уровнем профессиональной деятельности последних. Акцентируется внимание на недопустимости высказываний представителями институтов дипломатии,